

ගයාන් චතුරංග රාජපක්ෂ

ආධුනික කටිකාචාර්ය

නර්තන රංගකලා ඉතිහාසය හා සිද්ධාන්ත අධ්‍යයනාංශය

නර්තන හා නාට්‍යකලා පීඨය

0719843149

gayyacr@gmail.com

ප්‍රචාරණය සඳහා ආලේඛ්‍ය ඡායාරූප යොදා ගැනීම

(උපකාරක පත්ති අයුරින්)

පර්යේෂණ සංක්ෂිප්තය

රූපය පිළිබඳ ඥානය මිනිස් මනසේ ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගයේ සිට ඇතිව ඇතිබව අල්ට්‍රා චිත්‍ර සාක්ෂි දරනු ලබයි. ඇසෙන් දකිය රූපය ඒ ආකාරයෙන්ම සටහන්කර ගෙන සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා වූ පර්යේෂණයන්ගේ ප්‍රථමයක් වූ ඡායාරූපය 1827 දී සටහන්කර ගන්නා ලදී. ඡායාරූපය කලාවක් ලෙස බිහිවීමත් සමඟ, යථාර්ථය අභිබවා යමින් ප්‍රකාශනය පිළිබඳව ඡායාරූපකරණයේදී අවධානය යොමුවිය. ආලේඛ්‍ය ඡායාරූපය විවිධ අවශ්‍යතා හා අභිමතයන්මත ගොඩනැගුණු ඡායාරූප කලා මාධ්‍යයකි. උපකාරක පත්ති ආචාර්යවරුන් විසින් විසි එක්වන සියවසේ මුල් වසර කීපයේදී දැඩි තරඟකාරිත්වයෙන් යුක්ත වූ තම වෙළඳපොල කොටස රඳවා තබා ගැනීමට උපක්‍රමයක් ලෙස ස්වකීය ආලේඛ්‍ය ඡායාරූප ප්‍රචාරණය සඳහා යොදා ගන්නා ලදී.

විවිධ වූ උපක්‍රම භාවිතා කරමින් ආලේඛ්‍ය ඡායාරූප භාවිතා කරන ඔවුන්, සිසුන්ගේ යොවුන් වියේ පවතින හැගීම්වලට අනුයාතවන ආලේඛ්‍ය ඡායාරූප යොදා ගන්නා ලදී. උපකාරක පත්ති ආචාර්යවරයා ශිෂ්‍යයන්ගේ හැගීම් ආමන්ත්‍රණය කිරීමේදී බහුතරයක් ආචාර්යවරු විසින් සිදුකරනු ලැබුවේ හුදු ආලේඛ්‍ය ඡායාරූපයක් ප්‍රචාරණය සඳහා යොදාගැනීම පමණක්වන අතර, එහි ප්‍රකාශනය හා යොවුන් වියේ සිටින ශිෂ්‍යයන්ගේ ආකර්ෂණීය සිතුවම්පැතුම් පිළිබඳව සැලකිල්ලක් නොගෙන ඉදිරිපත්කරන ලදී. පාර දෙපස ඡායාරූපවලියක් පෙනෙනවා මිස, ප්‍රචාරණයක් මෙම ආලේඛ්‍ය ඡායාරූප මඟින් සිදුනොවේ. ඡායාරූපය පිළිබඳව ඇති වර්තමාන මතය හා ආචාර්යවරු තමා භාවිතා කරන ප්‍රචාරණ ක්‍රමය පිළිබඳ නිසි අවබෝදයක් නොමැතිවීම නිසා, වර්තමානයේ භාවිතා කරන උපකාරක පත්ති ආචාර්ය වරුන්ගේ ආලේඛ්‍ය ඡායාරූප ඔහුන් ආපේක්ෂාකරන ශිෂ්‍ය ආකර්ෂණය ඔවුන්ට ලබා ගැනීමට නොහැකිවී ඇත.

ගැටළුව - උපකාරක පත්ති ගුරුවරුන් විසින් ප්‍රචාරණය සඳහා භාවිතා කරන, ආලේඛ්‍ය ඡායාරූප ඉලක්කගත අරමුණ ඉටුවේ ද?

උපන්‍යාසය - උපකාරක පත්ති ගුරුවරුන්ගේ ප්‍රචාරණය සඳහා භාවිත ස්වකීය ආලේඛ්‍ය ඡායාරූප භාවිතා කිරීම, ශිෂ්‍යයන්ගේ ආකර්ෂණයට හේතු නොවේ.

අරමුණ - උපකාරක පත්ති ආලේඛ්‍ය ඡායාරූප භාවිතාවෙන් ඉලක්කගත අරමුණකරා ලඟාවීම පිළිබඳ අධ්‍යයනය

- අභිමතාර්ථ** -
- තත් භාවිත අලේඛ්‍ය ඡායාරූප, ඡායාරූපයේ සන්නිවේදන ශක්තියට ලඟාවී තිබේද යන්න පිළිබඳ අධ්‍යයනය.
 - උපකාරක පත්ති තරඟකාරිත්වය හා ගුරුවරුන්ගේ ජනප්‍රියත්වයේ උච්චාවචනයවීම අධ්‍යයනය කිරීම.
 - උපකාරක පත්ති ප්‍රචාරණය සඳහා යොදාගනු ලබන මාධ්‍ය හා එහි භාවිතාව.
 - අලේඛ්‍ය ඡායාරූපයේ උපකාරක පත්ති ප්‍රචාරණයේ භාවිතාව.
 - ආචාර්යවරයා ප්‍රචාරණ විධික්‍රම අනුගමනය කිරීම පිළිබඳ අධ්‍යයනය.

පර්යේෂණ සීමා - උපකාරක පත්ති ඇසුරින් උසස්පෙළ සඳහා පවත්වනු ලබන උපකාරක පත්ති පර්යේෂණය සඳහා භාවිත කරනු ලැබේ. එමෙන්ම ගුරුවරයාගේ අලේඛ්‍ය ඡායාරූපය භාවිතාකරනු ලැබූ ප්‍රචාරණ ක්‍රම පිළිබඳව පමණක් අධ්‍යයනයකරනු ලැබේ.

මූලාශ්‍ර - උපකාරක පත්ති, ආලේඛ්‍ය ඡායාරූප, ප්‍රචාරණය, ග්‍රහකයා, රූප ඥානය